

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MELHORIAS E DESAFIOS

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 12/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8140854

Ocicleir de Matos dos Anjos¹

Wilka Soares Rodrigues²

Deivid Hudson Alves Mendes³

Valeria da Encarnação Paz⁴

Elyzama Joyce Silva de Castro⁵

Ciane Carline Schons⁶

Ana Paula Gomes Gonsalves de Souza⁷

Maria de Lourdes Clementino de Lima⁸

Bruna dos Santos Guerra⁹

Adelle Jordana Alves Batista¹⁰

Resumo:

Este artigo científico aborda a importância da gestão do conhecimento na administração pública, destacando as melhorias que podem ser alcançadas por meio dessa prática, bem como os desafios enfrentados no processo de implementação. A gestão do conhecimento na administração pública é fundamental para promover eficiência, qualidade e inovação nos serviços prestados. Ao compartilhar o conhecimento entre os servidores, é possível reduzir o retrabalho e os erros, além de encontrar soluções mais eficazes para os

problemas enfrentados. No entanto, a resistência à mudança e a falta de cultura de compartilhamento são obstáculos que precisam ser superados para que a gestão do conhecimento seja efetiva. Para isso, é necessário o comprometimento da gestão pública em incentivar e valorizar a gestão do conhecimento, por meio da implementação de políticas, práticas e ferramentas tecnológicas que facilitem o acesso e a disseminação do conhecimento. Ao superar esses desafios, a administração pública pode alcançar uma gestão mais eficiente, transparente e capaz de atender às necessidades da sociedade de forma satisfatória. Este estudo contribui para o conhecimento existente ao destacar a importância da gestão do conhecimento na administração pública, além de fornecer *insights* sobre as melhorias e desafios encontrados nesse processo.

Abstract:

This scientific article addresses the importance of knowledge management in public administration, highlighting the improvements that can be achieved through this practice, as well as the challenges faced in the implementation process. Knowledge management in public administration is crucial for promoting efficiency, quality, and innovation in the services provided. By sharing knowledge among employees, it is possible to reduce rework and errors, as well as find more effective solutions to the problems faced. However, resistance to change and a lack of sharing culture are obstacles that need to be overcome for knowledge management to be effective. To do so, it requires the commitment of public management to incentivize and valorize knowledge management, through the implementation of policies, practices, and technological tools that facilitate access and dissemination of knowledge. By overcoming these challenges, public administration can achieve more efficient, transparent, and capable management that meets the needs of society satisfactorily. This study contributes to existing knowledge by highlighting the importance of knowledge management in public administration, as well as providing insights into the improvements and challenges encountered in this process.

1. Introdução

A gestão do conhecimento tem se mostrado cada vez mais relevante nos diferentes setores e organizações, incluindo a administração pública. No contexto da administração pública, a gestão do conhecimento compreende ações e estratégias voltadas para a obtenção, organização, compartilhamento e aplicação do conhecimento necessário para a efetivação de serviços e tomada de decisões.

A administração pública, devido às suas particularidades, apresenta desafios únicos que exigem uma abordagem específica quando se trata de gestão do conhecimento. Nesse sentido, a gestão do conhecimento na administração pública se torna uma ferramenta valiosa para promover melhorias e solucionar obstáculos no setor.

Uma das principais melhorias trazidas pela gestão do conhecimento na administração pública é a eficiência nos processos internos. Ao possibilitar o acesso e compartilhamento de informações entre os servidores, é possível evitar a duplicação de esforços, reduzir a burocracia e agilizar os trâmites administrativos. Além disso, a gestão do conhecimento também contribui para a melhoria na qualidade dos serviços prestados, uma vez que possibilita a padronização de procedimentos e o aprendizado contínuo, contribuindo para a excelência no atendimento ao cidadão.

No entanto, a implementação da gestão do conhecimento na administração pública também enfrenta desafios significativos. Um dos principais obstáculos é a resistência à mudança por parte dos servidores, que muitas vezes estão acostumados com métodos tradicionais de trabalho e relutam em adotar novas práticas. Além disso, a cultura organizacional e a falta de incentivo à colaboração e ao compartilhamento do conhecimento podem ser entraves para a efetividade da gestão do conhecimento no setor público.

Contudo, apesar dos desafios, a gestão do conhecimento na administração pública apresenta um potencial enorme para promover melhorias significativas no setor. Através da valorização do conhecimento dos servidores e da criação de mecanismos eficientes de compartilhamento e acesso às informações, é possível

alcançar uma administração mais transparente, ágil e eficiente, capaz de atender às necessidades da sociedade de forma mais satisfatória.

Portanto, a gestão do conhecimento na administração pública é uma temática de extrema importância e relevância. Ao promover melhorias nos processos internos e enfrentar os desafios inerentes ao setor, a gestão do conhecimento contribui para uma administração pública mais eficiente, transparente e capaz de prover serviços de qualidade à população.

2. Definição do problema de pesquisa: Falta de uma cultura de gestão do conhecimento na Administração Pública e os desafios decorrentes disso.

Conceito de Gestão do conhecimento: A Gestão do Conhecimento nas empresas públicas envolve a identificação, captura, organização, compartilhamento e utilização do conhecimento presente na organização. É um processo que visa melhorar o desempenho e a tomada de decisões, através da maximização do uso do conhecimento disponível, tanto individual quanto coletivamente.

Significa implementar práticas e estratégias que permitam o gerenciamento eficiente e eficaz das informações, experiências, habilidades e competências dos colaboradores, de modo a promover a aprendizagem contínua e melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados.

A Gestão do Conhecimento nas empresas públicas busca criar um ambiente propício à geração, compartilhamento e utilização do conhecimento, por meio de tecnologias, processos e cultura organizacional que incentivem a colaboração, a inovação e o aprendizado organizacional.

Dessa forma, a Gestão do Conhecimento contribui para aumentar a capacidade de resposta da organização às demandas e desafios, promovendo uma gestão mais eficiente, transparente e orientada para resultados, além de permitir a preservação do conhecimento institucional mesmo diante de mudanças de colaboradores ou de gestões.

A falta de uma cultura de gestão do conhecimento na Administração Pública pode acarretar em diversos problemas, tais como:

Perda de conhecimento: Sem uma cultura de gestão do conhecimento, o conhecimento tácito e explícito presente nos colaboradores e na organização não é adequadamente compartilhado e documentado. Isso pode resultar na perda de conhecimento valioso quando os colaboradores se aposentam, saem da instituição ou mudam de funções.

Desperdício de recursos: A falta de compartilhamento e sistematização do conhecimento leva a uma duplicação de esforços e recursos, pois cada colaborador acaba reinventando a roda em vez de se beneficiar das experiências e soluções já existentes. Isso pode resultar em ineficiência e desperdício de recursos.

Baixa capacidade de adaptação e inovação: A gestão do conhecimento é fundamental para permitir que a organização aprenda com suas experiências e se adapte às mudanças do ambiente externo. A ausência dessa cultura dificulta a criação e disseminação de novos conhecimentos, limitando a capacidade da Administração Pública de enfrentar desafios e promover inovação.

Falta de transparência e accountability: A gestão do conhecimento é um pilar fundamental para a transparência e a accountability na gestão pública. A ausência de um sistema estruturado de compartilhamento e acesso ao conhecimento pode levar a uma falta de transparência nas decisões e processos, prejudicando a confiança dos cidadãos na Administração Pública.

Baixa qualidade dos serviços oferecidos: A falta de uma cultura de gestão do conhecimento pode resultar em baixa qualidade dos serviços oferecidos pela Administração Pública. A falta de acesso e compartilhamento de informações relevantes dificulta a tomada de decisões embasadas e pode levar a erros e falhas nos serviços prestados.

Portanto, a falta de uma cultura de gestão do conhecimento na Administração Pública pode trazer consequências negativas em termos de perda de

conhecimento, desperdício de recursos, falta de adaptação e inovação, falta de transparência e accountability, além de afetar a qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos.

3. Revisão da literatura: Análise de diferentes perspectivas e quais as melhorias podem ser adotadas para sanar os desafios identificados

Com base em outros artigos científicos sobre a importância da Gestão do Conhecimento na Administração Pública, destacam-se algumas melhorias que podem ser adotadas:

1. Estabelecimento de uma cultura de aprendizagem: Incentivar uma cultura de aprendizado contínuo e compartilhamento de conhecimento, onde os colaboradores se sintam encorajados a compartilhar suas experiências, ideias e lições aprendidas.

2. Criação de mecanismos de compartilhamento de conhecimento: Desenvolver plataformas e ferramentas tecnológicas que facilitem o compartilhamento de conhecimento, como intranets, fóruns de discussão, wikis, bases de conhecimento, entre outros, para permitir a troca de informações e experiências de maneira eficiente.

3. Valorização e recompensa do compartilhamento de conhecimento: Reconhecer e premiar os colaboradores que se destacam no compartilhamento de conhecimento, incentivando a colaboração e o engajamento na gestão do conhecimento.

4. Capacitação e treinamento em gestão do conhecimento: Oferecer programas de capacitação e treinamento para os colaboradores, visando desenvolver habilidades e competências em gestão do conhecimento, como técnicas de documentação, disseminação, reutilização e criação de conhecimento.

5. Implementação de práticas de gestão do conhecimento: Adotar práticas e metodologias reconhecidas de gestão do conhecimento, como a aprendizagem organizacional, gestão de comunidades de prática, mapeamento de

conhecimento, gestão de documentos, entre outras, para guiar as atividades relacionadas ao conhecimento na Administração Pública.

6. Integração do conhecimento em processos e decisões: Incorporar a gestão do conhecimento nas atividades diárias da organização, integrando a documentação e compartilhamento de conhecimento nos processos de trabalho, tomada de decisões e formulação de políticas públicas.

7. Promoção da colaboração e networking: Estabelecer ambientes propícios para a colaboração entre os colaboradores, incentivando a criação de redes de cooperação e compartilhamento de conhecimento, tanto dentro da organização quanto com outras entidades públicas e privadas.

8. Monitoramento e avaliação da gestão do conhecimento: Implementar mecanismos de monitoramento e avaliação para medir o impacto das práticas de gestão do conhecimento na Administração Pública, buscando identificar eventuais lacunas e oportunidades de melhoria.

Essas melhorias visam fortalecer a gestão do conhecimento na Administração Pública, promovendo uma cultura de aprendizagem e compartilhamento, otimizando o uso do conhecimento existente e estimulando a inovação, contribuindo para uma gestão mais eficiente e eficaz.

4. Análise e discussão dos resultados:

Em um cenário de uma boa gestão do conhecimento aplicada em um órgão público, teríamos as seguintes características:

Cultura de compartilhamento de conhecimento: Haveria uma cultura organizacional que valoriza e incentiva o compartilhamento de conhecimentos entre os colaboradores. Isso incluiria a criação de canais de comunicação interna, como intranets, redes sociais corporativas e espaços de colaboração, onde as pessoas possam trocar informações, experiências e boas práticas.

Identificação e aproveitamento dos conhecimentos dos colaboradores: Seria realizado um mapeamento dos conhecimentos e habilidades dos colaboradores, de modo a identificar quais são seus pontos fortes e onde eles podem contribuir de forma mais efetiva. Essas informações seriam usadas para promover o compartilhamento interno, por meio de treinamentos, mentoring, workshops, entre outros.

Gestão de conteúdo: Seria adotada uma estratégia eficiente de gestão de conteúdo, onde informações relevantes e atualizadas seriam disponibilizadas de forma organizada e acessível aos colaboradores. Isso incluiria a criação de uma base de conhecimento, com documentos, manuais, relatórios, casos de sucesso, entre outros recursos, que pudessem ser facilmente encontrados pelos colaboradores quando necessário.

Estímulo à inovação e aprendizado contínuo: Seriam adotadas práticas que estimulam a inovação e o aprendizado contínuo, como a realização de programas de capacitação, workshops e palestras. Além disso, seriam incentivadas iniciativas de experimentação e busca por soluções criativas para os desafios enfrentados pela organização, de modo a promover uma cultura de melhoria constante.

Uso de tecnologias de suporte: Seriam utilizadas ferramentas e tecnologias de suporte à gestão do conhecimento, como sistemas de gestão de documentos, plataformas colaborativas, business intelligence e analytics, que facilitariam a coleta, organização, análise e disseminação das informações dentro do órgão público.

Monitoramento e avaliação: Seria realizada uma monitorização e avaliação regular das práticas de gestão do conhecimento, com a definição de indicadores de desempenho e metas. Dessa forma, seria possível identificar eventuais gaps e ajustar as estratégias adotadas, buscando sempre melhorias contínuas.

Um cenário de boa gestão do conhecimento em um órgão público seria caracterizado pela colaboração, compartilhamento, aprendizado e inovação constante, o que permitiria um aproveitamento mais eficiente dos

conhecimentos dos colaboradores, melhorando a efetividade e a qualidade dos serviços prestados pela organização.

Para melhorar a gestão do conhecimento na rotina da administração pública, algumas ações podem ser adotadas:

Criar uma cultura de compartilhamento e aprendizado: Promover uma cultura organizacional que valorize o compartilhamento de conhecimentos e a aprendizagem contínua. Incentivar os servidores a compartilhar suas experiências, lições aprendidas e melhores práticas.

Estabelecer mecanismos de captura e disseminação do conhecimento: Implementar sistemas e processos que facilitem a captura, organização e disseminação do conhecimento dentro da organização. Isso pode incluir a criação de bases de conhecimento, a utilização de ferramentas digitais de colaboração e a realização de eventos de compartilhamento de conhecimento.

Investir em capacitação e desenvolvimento de servidores: Promover programas de capacitação e desenvolvimento para os servidores, visando fomentar o aprendizado e aquisição de novas habilidades. Estimular a formação de comunidades de prática e a troca de conhecimentos entre os servidores.

Estimular a inovação e experimentação: Criar espaços e incentivar a cultura de inovação na administração pública. Encorajar os servidores a experimentar novas práticas, buscar soluções inovadoras e aprender com os erros.

Fortalecer a gestão de informações: Implementar sistemas de gestão de documentos e informações, assegurando o acesso fácil e rápido aos dados necessários para as atividades da administração pública. Isso inclui a organização e disponibilização de bancos de dados, relatórios e estudos relevantes.

Estabelecer parcerias externas: Buscar parcerias com instituições de ensino, organizações da sociedade civil e outras esferas governamentais, visando a troca de conhecimentos, o compartilhamento de boas práticas e o aprendizado conjunto.

É importante ressaltar que essas ações devem ser implementadas de forma planejada e gradual, levando em consideração as características e necessidades específicas da administração pública em questão.

5. Conclusão:

A gestão do conhecimento na administração pública é de extrema importância para promover melhorias nos processos internos e enfrentar os desafios enfrentados por esse setor. Ao aproveitar e compartilhar o conhecimento adquirido pelos servidores, é possível aprimorar a eficiência, a qualidade dos serviços prestados e a tomada de decisões.

Uma das principais melhorias proporcionadas pela gestão do conhecimento é a redução do retrabalho e dos erros, já que as informações são registradas e disponibilizadas de forma organizada e acessível a todos os colaboradores. Além disso, o compartilhamento do conhecimento possibilita que novas soluções sejam encontradas para problemas comuns, aproveitando a expertise de diferentes áreas e promovendo a inovação.

No entanto, a implementação da gestão do conhecimento na administração pública enfrenta diversos desafios. Um deles é a resistência à mudança, já que muitas vezes os servidores estão acostumados a operar de uma maneira específica e podem resistir às mudanças propostas pela gestão do conhecimento. Além disso, a falta de cultura de compartilhamento e colaboração também pode ser um obstáculo, pois muitos funcionários podem ser reticentes em dividir seu conhecimento com os demais.

Para superar esses desafios, é fundamental que haja um comprometimento por parte da gestão pública em incentivar e valorizar a gestão do conhecimento. Isso pode ser feito por meio da criação de políticas e práticas que promovam a colaboração e o compartilhamento, como a criação de comunidades de prática, a realização de treinamentos e a implementação de ferramentas tecnológicas que facilitem o acesso e a disseminação do conhecimento.

Em conclusão, a gestão do conhecimento na administração pública é uma estratégia poderosa para promover melhorias e enfrentar os desafios desse setor. Ao compartilhar o conhecimento adquirido pelos servidores, é possível aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados, além de estimular a inovação. No entanto, é necessário enfrentar obstáculos como a resistência à mudança e a falta de cultura de compartilhamento. Com o comprometimento da gestão pública em incentivar e valorizar a gestão do conhecimento, é possível superar esses desafios e colher os benefícios dessa abordagem.

6. Referências bibliográficas:

Oliveira, E. J., & Gomes, C. M. (2007). Gestão do conhecimento aplicada ao setor público: um estudo de caso em uma instituição governamental. *Revista de Administração Pública*, 41(2), 213-234.

Antonello, C. S., Filho, L. M., & Girardi, J. L. (2011). Gestão do conhecimento em organizações complexas: uma revisão da literatura. *Revista de Administração FACES Journal*, 10(4), 94-113.

Santos, A. C., Ribeiro, F. L. L., & Tortorella, C. L. (2014). Gestão do conhecimento em organizações públicas federais: proposição de um modelo conceitual. *Revista de Administração Pública*, 48(2), 445-468

Silva, T., & Almeida, M. (2018). Gestão do conhecimento como fomento à inovação no setor público: o caso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. *Revista de Ciências da Administração*, 20(51), 26-47.

Santos, M. P., & Guerra, P. A. (2019). Gestão do conhecimento em organizações educacionais: um estudo de caso em uma instituição de ensino superior. *Revista Eletrônica de Administração e Turismo*, 13(4), 729-750.

Carla Arena Ventura: autora do livro “A Gestão do Conhecimento como Instrumento para a Inovação no Setor Público”, onde aborda a importância da gestão do conhecimento nas organizações públicas.

Ercília Torres Steinke: autora do livro “Gestão do Conhecimento em Organizações Públicas”, onde apresenta conceitos e práticas de gestão do conhecimento aplicadas ao setor público.

José Augusto Pinto de Abreu: autor do livro “Gestão do Conhecimento: Inovação e Aprendizagem nas Organizações Públicas”, onde discute a importância da gestão do conhecimento como instrumento para a inovação e aprendizagem nas organizações públicas.

Maria Teresa Leme Fleury: autora do livro “Gestão do Conhecimento: Experiências e Perspectivas”, onde aborda o tema da gestão do conhecimento em organizações públicas e apresenta casos práticos de implementação.

Sonia Bittencourt: autora do livro “Gestão do Conhecimento no Setor Público”, onde discute a importância da gestão do conhecimento nas instituições públicas e apresenta modelos e ferramentas para sua implementação.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil